

डिजिटल चलने आणि पैशाचे भविष्य

डॉ. रक्षित मदन बागडे,
सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर, भंडारा.
ORCID ID - 0000-0002-7507-0244
Web of Science ResearcherID - AAF-2760-2020
SSRN - Author ID: 4770534
rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना-

अलीकडे डिजिटल चलनामध्ये पैशाबद्दल समाजाचा विचार पूर्णपणे बदलण्याची क्षमता आणि प्रवृत्ती दिसून येत आहे. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) आणि इतर हजारो क्रिप्टोकरन्सींचा उदय झालेला आज आपणास दिसून येतो. हि चलने केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आज अस्तित्वात आहेत, त्यामुळे आजच्या घडीला जागतिक मध्यवर्ती बँकांना राष्ट्रीय डिजिटल चलन कसे कार्य करू शकतात यावर संशोधन करण्यास प्रवृत्त केले आहे. डिजिटल चलन हे असे चलन आहे जे केवळ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध आहे. चलनाच्या इलेक्ट्रॉनिक आवृत्त्या आधीपासूनच बहुतेक देशांच्या वित्तीय प्रणालींवर वर्चस्व गाजवत आहेत. आधीच बँक खात्यांमध्ये असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक चलनापेक्षा डिजिटल चलनामधील अंतर म्हणजे डिजिटल चलनाला कधीही भौतिक स्वरूप धारण करता येत नाही. जून 2019 मध्ये फेसबुकच्या नेतृत्वाखालील त्यांचे डिजिटल चलन लिब्राची योजना जाहीर करण्यात आली आणि मोठ्या प्रमाणात जगाचे लक्ष याकडे वेधले गेले. या अध्ययनातून डिजिटल चलन हे पारंपरिक चलनाला प्रभावित करणार काय, डिजिटल चलनाचे फायदे आणि भविष्यात या चलनाला मान्यता मिळेल काय या बाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.

कि शब्द= क्रिप्टोकरन्सी, डिजिटल चलन, ब्लॉकचेन, सीबीडीसी

संशोधन पद्धती= सदर अध्ययनाकरिता दुय्यम साधनांचा उपयोग करण्यात येणार आहे.

क्रिप्टोकरन्सी हा विकेंद्रित डिजिटल चलनाचा एक प्रकार आहे. त्याला "क्रिप्टो" चलन म्हणून संबोधण्याचे कारण म्हणजे चलन विकेंद्रित झाल्यामुळे त्याचे खातेवही आणि शिल्लक व्यवस्थापित करण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरणाऐवजी क्रिप्टोग्राफी आवश्यक आहे. क्रिप्टोकरन्सी वापरण्यासाठी खातेवही प्रणालीचा सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान होय.

डिजिटल चलनाचे तीन मुख्य प्रकार आहेत: क्रिप्टोकरन्सी, स्टेबलकॉइन्स आणि सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी). ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, जे क्रिप्टोकरन्सीला पाया प्रदान करते, हे डिजिटल चलनांद्वारे वापरले जाणारे वितरित लेजरचे सामान्य प्रकार आहे. CoinMarketCap नुसार, 9,000 पेक्षा जास्त क्रिप्टोकरन्सी आज उपलब्ध आहेत. मुद्रण तंत्रज्ञानाच्या उदयानंतर, मध्यवर्ती बँकांनी कागदावर आधारित नोटा जारी केल्या आणि लोकांनी चेकचा वापर पेमेंट चे माध्यम म्हणून केला. विसाव्या शतकात, इलेक्ट्रॉनिक्स-आधारित तंत्रज्ञानाने वायर-ट्रान्सफर, एटीएम, क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड्ससह नवीन पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासाला चालना दिली. त्यानंतर, 2008 मध्ये जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात, नवीन डिजिटल तंत्रज्ञान जवळजवळ एकाच वेळी उदयास आले आहे.

बिटकॉइन हि पहिली क्रिप्टो- मुद्रा आहे जी ब्लॉकचेन आणि इतर डिस्ट्रिब्युटेड लेजर तंत्रज्ञान (DLTs) च्या आधारे 2009 मध्ये सादर केली गेली. बिटकॉइन आणि इतर पहिल्या पिढीतील क्रिप्टो-मालमत्तेचा वापर पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट म्हणून करण्यात येतो आहे. बिग डेटा हा आता विविध आर्थिक क्रियाकलापांचा केंद्रबिंदू बनला आहे. वेब-ब्राउझिंग, सोशल नेटवर्किंग सेवा (SNS), ई-कॉमर्स आणि स्मार्टफोन अप्लिकेशन द्वारे डेटाचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. जगभरातील अब्जावधी स्मार्टफोन वापरकर्ते SNS पोस्टिंग, वेब-ब्राउझिंग आणि गेम खेळण्याद्वारे प्रचंड प्रमाणात डेटा तयार करत आहेत. असा अंदाज आहे की मानवतेच्या इतिहासातील 90% पेक्षा जास्त डेटा एकट्या गेल्या दोन वर्षांत तयार केला गेला आहे. डेटा आता "एकविसाव्या शतकातील नवीन तेल" म्हणून ओळखला जातो.

एक नवीन औद्योगिक चळवळ आता उदयास आली आहे. फिनटेक, म्हणजेच स्मार्टफोन, एआय, ब्लॉकचेन आणि इतर डीएलटी यासारख्या वित्तीय सेवांसाठी नवीन माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे बिग डेटा या तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील मोठ्या टेक कंपन्यांची वाढ झाली आहे. स्टार्ट-अप आणि बिग टेक कंपन्यांसह अनेक नवीन संस्था आता आर्थिक व्यवसायात प्रवेश करत आहेत. फिनटेकने आर्थिक समावेशाला प्रोत्साहन दिले आहे, कारण उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांमधील अधिकाधिक लोकांना आता त्यांच्या स्मार्टफोनद्वारे ऑनलाइन पेमेंट सेवा उपलब्ध झाली आहेत.

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) एक डिजिटल चलन आहे, जे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केले जाते आणि त्याचे नियंत्रण केले जाते. IMF च्या म्हणण्यानुसार 100 हून अधिक देश एका किंवा दुसऱ्या स्तरावर CBDC च्या वापराचा शोध घेत आहेत. परंतु 2022 पर्यंत, केवळ काही देश आणि प्रदेशांमध्ये CBDC आहे किंवा ते जारी करण्यासाठी ठोस योजना निर्माण केल्या गेल्या आहेत. काही ठिकाणी CBDC आधीच उपलब्ध आहे त्यात सेंट्रल बँक ऑफ द बहामास (सँड डॉलर), इस्टर्न कॅरिबियन सेंट्रल बँक (DCash), सेंट्रल बँक ऑफ नायजेरिया (e-Naira) आणि बँक ऑफ जमैका (JamDex) यांचा समावेश आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने एक अहवाल जारी केला होता की "सीबीडीसी यूएस आर्थिक प्रणालीची संरचना मूलभूतपणे बदलू शकते. सध्या, फेडरल रिझर्व्ह बँक ऑफ बोस्टन आणि मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचा डिजिटल चलन उपक्रम संयुक्तपणे प्रोजेक्ट हॅमिल्टनद्वारे CBDC मध्ये संशोधन करत आहेत. ते "CBDC डिझाइन स्पेस एक्सप्लोर करण्यासाठी आणि CBDC ची तांत्रिक आव्हाने आणि संधीबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेक वर्षांचा संशोधन प्रकल्प" म्हणून त्याचे वर्णन करतात.

स्मार्टफोनच्या आगमनाने आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या उदयामुळे, भारताने स्वतःचे CBDC देखील आणले आहे, ज्याला ई-रूपी (e₹) म्हणून ओळखले जाते. हा ई-रूपया डिजिटल टोकनच्या स्वरूपात आहे जो भारतातील कायदेशीर निविदा दर्शवतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2022 मध्ये आपले पायलट लॉन्च केले आहे आणि अशा प्रकारे डिजिटल पेमेंटसाठी एक नवीन मैलाचा दगड चिन्हांकित केला आहे. सध्या, CBDC चा प्रयोग RBI ने रिटेल सेगमेंटमध्ये जरी केले आहे, ज्याचे घटक पूर्णपणे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत.

CBDC वास्तविक रोख प्रमाणेच कार्य करेल. CBDC द्वारे हस्तांतरणासह, निधी त्वरित पाठविला जाईल. CBDC चा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तो कायदेशीर निविदा मानला जाऊ शकतो. याचा अर्थ सर्व आर्थिक व्यवहारासाठी कोणत्याही कायदेशीर हेतूसाठी ते स्वीकारले जाईल. तुम्ही त्याद्वारे तुमचा कर भरू शकता आणि जो कोणी तुम्हाला पैसे उधार देतो त्याने ते परतफेडीसाठी स्वीकारणे आवश्यक राहिल. हे इतर डिजिटल चलनांशी विरोधाभास आहे कारण भारत आणि इतर अनेक देशांमध्ये क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर निविदा(मुद्रा) नाहीत. केवळ काही विक्रेते थेट क्रिप्टो स्वीकारतात, त्यामुळे बहुतेक व्यवहार करण्यापूर्वी लोकांना त्यांची क्रिप्टोकरन्सी फिएट करन्सीमध्ये रूपांतरित करावी लागेल. जेव्हा तुम्ही क्रिप्टोचा वापर पेमेंटचा प्रकार

म्हणून करता, तेव्हा तुम्ही एक करपात्र व्यवहार देखील करता, याचा अर्थ प्रत्येक वेळी तुम्ही बिटकॉइन किंवा इथरियमच्या इथर टोकनने काही खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला भांडवली नफ्यावर कर भरावा लागतो. CBDC सोबत, तुम्ही केवळ प्रत्यक्ष चलन वापरण्याप्रमाणेच लागू असलेला विक्री कर द्यावा लागेल.

अटलांटिक कौन्सिलच्या जिओ इकॉनॉमिक्स सेंटर नुसार, 10 देशांनी पूर्णपणे डिजिटल चलन लाँच केले आहे. चीनचा डिजिटल युआन, सर्वात मोठ्या CBDC कार्यक्रमांपैकी एक, 2014 मध्ये त्याचा पायलट प्रोजेक्ट लाँच केला. ते पाच शहरांमध्ये पायलटची चाचणी घेत आहेत. हे अद्याप राष्ट्रीय स्तरावर नसले तरी, एकदा चीनकडे प्लॅटफॉर्म तयार झाल्यानंतर ते Alipay सारख्या अप्लिकेशन च्या माध्यमातून त्याचा विस्तार करू शकतात. चीन आणि संयुक्त अरब अमिरात च्या मध्यवर्ती बँका राष्ट्रांमधील प्रादेशिक पेमेंटसाठी ब्लॉकचेन आणि CBDC वापरण्याच्या प्रकल्पावर काम करत आहेत. जर हे प्रकल्प यशस्वी झाले तर ते इतर राष्ट्रांना त्यांचे स्वतःचे CBDC तयार करण्यासाठी अधिक प्रेरणा देऊ शकतात. भारताने डिजिटल चलन स्वीकारले तर ते रोख रकमेला पर्याय म्हणून काम करेल आणि ते इलेक्ट्रॉनिक असल्यामुळे त्वरित पैसे हस्तांतरणाचा अंतर्निहित फायदा देखील करेल. जरी डिजिटल चलन इलेक्ट्रॉनिक असेल, तरीही ते रोख रकमेसारखे प्रवेशयोग्य असणे आवश्यक आहे. सीबीडीसी जारी करणाऱ्या देशांच्या विद्यमान चलन पुरवठ्यापेक्षा ते भिन्न नाही. याचा अर्थ CBDC मध्ये गुंतवणूक करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तुमच्या खात्यात चलन ठेवणे होय. दुसऱ्या शब्दांत, CBDCs मध्ये गुंतवणूक करणे हे आज आपल्या हातात देशाची भौतिक रोख धारण करण्यासारखे आहे.

डिजिटल चलनाचे फायदे-

- 1) जलद पेमेंट- डिजिटल चलन वापरून, ACH किंवा वायर ट्रान्सफर सारख्या सध्याच्या माध्यमांपेक्षा खूप जलद गतीने पेमेंट पूर्ण करता येतात.
- 2) स्वस्त आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण- आंतरराष्ट्रीय चलन व्यवहार खूप महाग आहेत. एका देशातून दुसऱ्या देशात निधी हलविण्यासाठी व्यक्तींना जास्त शुल्क आकारले जाते. डिजिटल चलन हे या आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणाला जलद आणि कमी खर्चिक बनवून शकतात.
- 3) 24 तास प्रवेश- विद्यमान पैसे ट्रान्सफरमध्ये अनेकदा आठवड्याच्या शेवटी आणि सामान्य कामकाजाच्या वेळेबाहेर जास्त वेळ लागतो, कारण बँका बंद असतात आणि त्यामुळे ते व्यवहारांची पळताळणी करू शकत नाहीत. डिजिटल चलनातील व्यवहार हे दिवसाचे 24 तास, आठवड्याचे सातही दिवस समान वेगाने कार्य करू शकते.
- 4) सरकारी देयके अधिक कार्यक्षम- जर सरकारने CBDC विकसित केले, तर ते कर परतावा, चाइल्ड बेनिफिट्स आणि फूड स्टॅम्प यांसारखी पेमेंट त्वरित पाठवू शकते.
- 5) बँक नसलेल्यांसाठी आधार- जर देशाने CBDC जारी केले तर, बँक नसलेल्या व्यक्ती त्यांचे पैशाचे व्यवहार करू शकतील आणि अतिरिक्त शुल्काशिवाय त्यांची बिले भरू शकतील.

डिजिटल चलनाचे तोटे-

- 1) अनेक पर्याय- क्रिप्टोकरन्सीची सध्याची लोकप्रियता ही एक नकारात्मक बाजू आहे. वेगवेगळ्या ब्लॉकचेनमध्ये अनेक डिजिटल चलने तयार केली जात आहेत. या सर्वांच्या स्वतःच्या मर्यादा आहेत. काही विशिष्ट व्यवहारासाठी कोणती डिजिटल चलने योग्य असू शकतात हे निर्धारित करण्यासाठी वेळ लागू शकते.

- 2) प्रशिक्षण- डिजिटल वॉलेट कसे उघडायचे आणि डिजिटल मालमत्ता सुरक्षितपणे कसे संग्रहित करायचे हे शिकण्यासाठी वापरकर्त्यांने आधी प्रशिक्षित होणे आवश्यक असते.
- 3) महाग व्यवहार- क्रिप्टोकरन्सी ब्लॉकचेन वापरतात जिथे संगणकांनी व्यवहार सत्यापित करण्यासाठी आणि रेकॉर्ड करण्यासाठी जटिल समीकरणे सोडवणे आवश्यक असते. यासाठी बरीच वीज लागते आणि अधिक व्यवहार होत असल्याने ते अधिक महाग होते.
- 4) किंमत अस्थिरता- क्रिप्टोकरन्सीच्या किमती आणि मूल्ये अचानक बदलू शकतात. त्यामुळेच व्यवसायिक हे देवाणघेवाण करण्याचे माध्यम म्हणून वापरण्यास नाखूष आहेत.
- 5) संध प्रगती- भारतातील सीबीडीसी अजूनही प्रायोगिक आहे.

डिजिटल चलन हे पैशाचे भविष्य का आहे याची कारणे -

- 1) विकेंद्रीकरणाचा उदय - आम्ही अशा युगात पाऊल ठेवले आहे जिथे आम्ही आमच्या सर्व मालमत्तेवर पूर्णपणे मालकी आणि नियंत्रण ठेवू शकतो. विकेंद्रीकरण आर्थिक स्वातंत्र्य प्रदान करते जे बँका आणि सरकारच्या उलटसुलट घेतलेल्या निर्णयामुळे अप्रभावित राहू शकते. यात तृतीय पक्षाचा सहभाग नसल्यामुळे ते अधिक पारदर्शक आणि व्यवहारात सुरक्षा देऊ शकते.
- 2) पीअर टू पीअर व्यवहार- 'अतिरिक्त खर्च वाचवा', हि संकल्पना या माध्यमातून पुढे येते आहे. पीअर-टू-पीअर व्यवहार पारदर्शक, सुरक्षित आणि कमी क्लिष्ट असतो. थोडक्यात, पीअर-टू-पीअर व्यवहार गोपनीयतेची हमी देतात आणि हस्तांतरणावर कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागत नाही.
- 3) वापरात सुलभता- याअगोदर ग्राहकांनी आपला बहुमोल वेळ लांब रांगेत, फॉर्म भरणे, फॉर्म भरणे आणि फक्त पैसे पाठवणे आणि प्राप्त करणे यासाठी घालवला आहे. सर्व्हर डाउन आणि बँक सुट्ट्यांमुळे आर्थिक व्यवहार नेहमीच थांबायचे. डिजिटल चलनांचा निर्विवाद फायदा म्हणजे त्याचा वापर करणे अधिक सुलभ आहे. स्मार्ट डिव्हाइस असल्याने उपयोगकर्त्याला स्वतःची बँक बनता येते आणि व्यवहार करणे यास अधिक सोपे आणि वेळेची बचत करता येते.
- 4) पारदर्शक आणि सुरक्षित व्यवहार - ग्राहक सतत या भीतीमध्ये जगत असतात की त्यांनी दिलेले बँक तपशील गैरव्यवहारांना कारणीभूत ठरतील किंवा काही, तृतीय-पक्ष प्रणाली त्यांच्या व्यवहारांचा आणि वापराचा मागोवा घेत असतील कि काय. डिजिटल चलन हे वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी समर्पित आहे. कारण त्यात मर्यादित वैयक्तिक तपशील राहतील. सर्व व्यवहार "डिजिटल वॉलेट्स" दरम्यान कूटबद्ध केले जातात आणि त्याचा परिणाम खातेवहीवर अचूक गणना करण्यावर होईल.
- 5) जागतिक स्वीकृती- जागतिक सीमा ओलांडून डिजिटल चलन लवचिकता प्रदान करते. डिजिटल चलने व्यापाराला चालना देऊ शकतात आणि देशांचे आर्थिक आरोग्य मजबूत करण्यासाठी अनेक नव्या संधीची दारे उघडू शकतात. निर्विवादपणे, डिजिटल चलन स्वतःला पुढील पिढ्यांसाठी निवडलेले चलन म्हणून सुरक्षित समजले जाते.

सारांश-

हल्ली बऱ्याच सरकारांचा क्रिप्टोकडे बघण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक दिसून येतो आहे. तसेच त्याचे नियामकांनी उदयोन्मुख क्षेत्रासाठी नियम तयार करण्यास भाग पाडले आहे. काही सरकारे क्रिप्टोकरन्सी स्वीकारतात आणि इतर त्यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालत असताना आपणास दिसते आहे. जगभरातील नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होतो आहे. CBDC मध्ये व्यक्ती आणि व्यवसाय यांच्यातील पैसे साठवण्याची आणि व्यवहार प्रक्रिया सुलभ करण्याची पद्धत बदलण्याची क्षमता दिसून येते आहे. यामुळे ग्राहकांचा वित्तीय संस्थांशी व्यवहार करण्याचा मार्ग देखील बदलू शकतो. CBDCs बदल चर्चा आणि वादविवाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता दिसून येते आहे. कोणत्याही नवीन तांत्रिक नवकल्पनाप्रमाणे साधक आणि बाधक दोन्ही गोष्टींचा चांगल्या प्रकारे विचार करावा लागेल. यात हेतू आणि अनपेक्षित परिणाम देखील तपासणे आवश्यक असणार आहे.

संदर्भ –

Yamaoka, H. (2022). Digital Currencies and the Future of Money. In: Heckel, M., Waldenberger, F. (eds) The Future of Financial Systems in the Digital Age. Perspectives in Law, Business and Innovation. Springer, Singapore.

https://doi.org/10.1007/978-981-16-7830-1_4

Paul Kayrouz (2021), Central Bank Digital Currencies and the Future of Money, www.pwc.com

<https://www.cfr.org/background/cryptocurrencies-digital-dollars-and-future-money>

<https://www.forbes.com/advisor/in/investing/cryptocurrency/digital-currency/>

<https://timesofindia.indiatimes.com/blogs>

<https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/02/09/sp020922-the-future-of-money-gearing-up-for-central-bank-digital-currency>

<https://www.zdnet.com/finance/blockchain/the-future-of-money-where-blockchain-and-cryptocurrency-will-take-us-next/>

<https://thewire.in/economy/central-bank-digital-currency-the-future-of-money>